

POLAND

POLAND

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В РОМАНЕ ХОШИМОВА «ЕТО СВЕТ, ЕСТЬ ТЕНЬ».

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет
турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730911>

Аннотация . Это остро « Икки» Гашимова . дверь между », « Во сне поздно «Есть свет, есть тень » Ыткира Гашимова, автора нескольких крупных произведений, таких как « Умлар », «Весна не вернется» писателя большинство Тонгич роман о мысль проводится .

В спектакле они делят палату в больнице с Сайфиддином Сокиевичем, человеком чистой веры, честным и вежливым, который все измеряет деньгами, который считает, что «если есть деньги, то это суп». а кто говорит, что если дать монету или монету, то все произойдет. Произведение рассказано на родном языке писателя. По сути в работе Шерзод, Сулейман Рустамович , Авдувахид и другие персонажи борются с несправедливостью, с людьми, которые крадут чьи-то права.

Фарида, не сумевшей сохранить верность своей любви, и Сироджиддина , пытавшегося изменить жене , пробуждают в читателе чувство ненависти к ним.

Еще одна ситуация, которая прививает студентам любовь, – это дружба Шерзода и Абдувахида, взаимное доверие и доброта.

К Сайфи Сокиевичу приходило много гостей , и ко всем Сайфи Сокиевич относился очень хорошо. Сайфи Сокиевич, поначалу нехорошо отнесшийся к Шерзоду, узнав, что он писатель, обращается к нему на «ты» . Гости, пришедшие к Сайфи Сокиевичу, были очень добры к «сильным духом» людям , и он склонял голову и подтверждал каждое их слово, правильное оно или неправильное. Именно через этих людей Шерзод узнает о грязном деле С. Сокиевича и решает о нем написать. В начале расследования по Сайфи Сокиевичу никакой конкретной информации найти не удастся, но поступившие заявления о магазине С. Сокиевича и неизвестные события в магазине Шерзода заставляют его действовать.

Он не может вынести несправедливости, причиненной не только ему самому, но и окружающим. Это видно по боли человека, лежащего на тротуаре в больнице , и по реакции продавца в магазине Сайфи Сокиевича покупателю-боевику, когда с ним плохо обошлись.

«Почему сегодня никто не пошел в театр?» вопросы, и в ответ на него, если зрители не видят на сцене людей в своей жизни, своих близких и себя, становится известно, что они всего лишь актеры и актрисы.

Тяжело играть на сцене. Даже если артист играет небольшую роль, он день и ночь готовится к этой роли. Насколько трудно актерам и актрисам выходить на сцену и играть роль, ярко раскрывается в романе каракалпакских писателей Муратбая Низанова «Кто не влюбился» через образ сестры Тилёксана [2] На сцене артист должен чувствовать свободен, иди внутрь этого произведения, что бы ни говорил режиссер, таким образом, мысль о том, что нельзя оставаться внутри кадра, отчетливо просматривается в разговоре Шерзода и Зухры. Чтобы подтвердить эту мысль, он говорит: «Творчество расцветает там, где есть подчинение» .

сталкивается со многими несправедливостями. Когда он «разоблачает» действия тех, кто работает ради собственной карьеры, кто ставит свои интересы выше интересов общества, он страдает больше, чем они. Потому что влиятельные люди зари или зори пытались заткнуть ему рот, а когда он к этому не привык, они хотели забрать у него боль.

Сайфиддин Сокиевич, начальник хортонга, сын С. Сокиевича Сироджиддин знает, что председатель колхоза заставил четвероклассников выйти в поле собирать солому, и колхоз пошел от института к кандидату благодаря в «большой кошелек» отца . председатель критика под займись этим столбец релизы Он врач сестра с в разговоре униг : « Жизнь сложный нет. сам ему усложняет . Мы во многом виноваты. " Мы не умеем ценить друг друга " , - вспоминает Шерзод Сайфи Сокиевича, своего сына Сироджиддина, старосту села, и говорит: "Там, где есть нечистота, нет места без нервозности".[1_143]

В общем беру на себя работу Каждому студенту предлагается возродить чувства совести, справедливости, любви, дружбы, семьи, любви к родителям, родственникам и детям, побудить их держаться подальше от жадности, карьеризма и предательства .

Использованная литература:

1. Хошимов . свет есть тень. Роман.- Ташкент . " Гафур Гулам в честь Литература и искусство издательство , 1977 год.
2. Нызанов М. Необязательно работает VI Том Романс-Нёкис . « Знание », 2017.